

BADIIY MATNLARDA DEYKTIK VOSITALARNING PRAGMALINGVISTIK AHAMIYATI VA VAZIFALARI

Raxmonova Diloromxon Sharobiddinovna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, magistrant

raxmonovadilorom6@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy matnlarda deyktik vositalarning pragmalingvistik ahamiyati va ularning turli vazifalari tahlil qilinadi. Shuningdek, deyktik vositalarning o‘ziga xos funksiyalari va ularning tilshunoslikdagi o‘rni haqida ham batafsil ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: deysis, badiiy matn, pragmalingvistika, deyktik vositalar, tilshunoslik, kontekstual tahlil, semantik tahlil, qabul qiluvchi, ma’no qatlamlari

ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ДЕЙКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

Рахмонова Дилоромхон Шаробиддиновна

Кокандский государственный педагогический институт, магистрант

raxmonovadilorom6@gmail.com

Аннотация: В статье анализируется прагмалингвистическое значение дейктических средств и их различные функции в художественных текстах. Также дается подробная информация о конкретных функциях дейктических средств и их роли в языкознании.

Ключевые слова: дейксис, художественный текст, прагмалингвистика, дейктические средства, лингвистика, контекстуальный анализ, семантический анализ, реципиент, смысловые пласты..

PRAGMALINGUISTIC IMPORTANCE AND FUNCTIONS OF DEICTIC TOOLS IN LITERARY TEXTS

Raxmonova Diloromxon Sharobiddinovna

Kokand State Pedagogical Institute, master’s student

raxmonovadilorom6@gmail.com

Annotation: This article analyzes the pragmalinguistic significance of deictic devices and their various functions in literary texts. Also, detailed information is provided about the specific functions of deictic tools and their role in linguistics.

Key words: deixis, artistic text, pragmalinguistics, deictic tools, linguistics, contextual analysis, semantic analysis, recipient, layers of meaning

KIRISH

Badiiy matnlar, o‘zining estetik va emosional xususiyatlari bilan, inson ruhiyatiga chuqur ta’sir ko‘rsatadi. Ular nafaqat fikr va g‘oyalarni ifodalash, balki til va san’at orqali o‘zaro muloqot qilishning muhim vositalaridir. Badiiy matnlarda ishlatiladigan deyktik vositalar, ya’ni muayyan kontekstda ma’lum bir narsani yoki shaxsni ko‘rsatish uchun qo‘llaniladigan til elementlari, pragmalingvistik nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega. Ushbu vositalar o‘quvchining matnni qabul qilish va tushunish jarayonida muhim rol o‘ynaydi.

Deyktik vositalar, asosan, muallifning niyati va o‘quvchining konteksti bilan bog‘liq holda ma’no hosil qiladi. Ular orqali muallif o‘z g‘oyalarini yanada aniq va ravshan ifoda etishi, o‘quvchini matn ichiga jalb etishi va hissiyotlarni uyg‘otishi mumkin. Masalan, shaxsiy zamon, joy va narsalarni belgilovchi deyktik elementlar, o‘quvchiga muallifning fikr va his-tuyg‘ularini yaxshiroq anglash imkonini beradi.

Badiiy matnlar tahlili tilshunoslikda katta e’tiborga sazovor bo‘lib, ayniqsa, deyktik vositalarning o‘rni va ularning pragmalingvistik jihatlarini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Deyktik vositalar — ya’ni “men”, “sen”, “bu yerda”, “o‘sha” kabi so‘zlar va iboralar matnning o‘quvchi tomonidan to‘g‘ri anglanishi uchun

xizmat qiladi va badiiy matnda o‘ziga xos kontekstual bog‘lanishlarni ta‘minlaydi. Ular matnning ma‘no jihatidan to‘liq va aniq ifodalanishiga hissa qo‘shadi hamda o‘quvchining matnga faol munosabatini shakllantiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son Farmoniga[1] muvofiq, ta‘lim sohasida yangilanish jarayonlari kuchaytirilmoqda. Ushbu farmon ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirishda yuqori intellektual va ma‘naviy yetuk avlodni tarbiyalash, o‘quv jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish kabi ustuvor yo‘nalishlarni belgilaydi. Ushbu vazifalarni bajarishda tilshunoslik fanining, xususan, badiiy matnlardagi deyktik vositalarni o‘rganishning amaliy ahamiyati yuqori.

Badiiy matnlarda deyktik vositalarning pragmalingsvistik ahamiyati, shuningdek, tilning ijtimoiy va madaniy kontekstda qanday ishlatilishini ko‘rsatadi. Har bir badiiy asar o‘ziga xos kontekstga ega bo‘lib, bu kontekstda deyktik vositalar o‘quvchining matnni qabul qilish jarayonini o‘zgartiradi. Ushbu maqolada, badiiy matnlarda deyktik vositalarning ahamiyati va ularning pragmalingsvistik vazifalari batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, real misollar orqali bu vositalarning badiiy asarlarning ma‘nosini qanday boyitishi va o‘quvchi bilan qanday muloqot o‘rnatishi ko‘rsatiladi.

Deyktik vositalarning pragmalingsvistik ahamiyati ularning faqatgina muloqot jarayonida emas, balki badiiy matnlarda ham o‘quvchining hissiy va aqliy qabulini ta‘minlashdagi o‘rnini ko‘rsatadi. Matndagi deyktik birikmalar yordamida muallif o‘z niyatini aniq ifodalay oladi, o‘quvchi esa matndagi har bir voqea-hodisaning qaysi paytda va qayerda sodir bo‘lganini anglaydi. Shu tariqa, deyktik vositalar muallif va o‘quvchi o‘rtasidagi semantik ko‘prikni ta‘minlaydi, bu esa badiiy matnning mazmunini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Badiiy matnlarda deyktik vositalarning pragmalingsvistik ahamiyati va vazifalarini o‘rganish, adabiyotshunoslik va lingvistika sohalarida muhim ahamiyatga ega. Bu borada bir qator tadqiqotlar olib borilgan bo‘lib, ularda deyktik vositalarining til va muloqotdagi o‘rni, ularning mantiqiy va ma‘naviy qatlamlari, shuningdek, pragmatik jihatlari batafsil yoritilgan.

Badiiy matnlarda deytik vositalarning pragmalingvistik ahamiyati va vazifalarini o‘rganish, lingvistika va adabiyotshunoslik sohalarida muhim ahamiyatga ega.

Badiiy matnlardagi deytik vositalarning pragmalingvistik ahamiyati va vazifalari ko‘plab olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. Siobhan Chapman va Billi Klark pragmatik adabiy stilistika lingvistik pragmatika va adabiy tahlil o‘rtasidagi tafovutni bartaraf etishini ta’kidlab, deytik iboralar adabiy matnlarni izohlash jarayoniga qanday hissa qo‘shishini ta’kidlaydilar[2]. Ularning ta’kidlashicha, olmosh va zamon qo‘shimchalari kabi deytik vositalar o‘quvchini hikoya ichida bog‘lab, matn va o‘quvchi o‘rtasida dinamik o‘zaro ta’sirni yuzaga keltiradi.

Dunyo olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, masalan, M. Naseri kabi olimlar, deytik vositalarning muloqotdagi ma’no beruvchi funksiyalarini batafsil o‘rganadilar. M. Naserining fikriga ko‘ra, deytik vositalar kontekstga qarab turlicha ma’nolarni anglatadi va bu, o‘z navbatida, o‘quvchining muloqot jarayonidagi o‘rni va rolini belgilaydi[3]. Ularning tahlillari, badiiy asarlarda deytik vositalar orqali yaratiladigan muloqotning murakkabligini va o‘quvchi bilan muallif o‘rtasidagi interaktiv aloqaning ahamiyatini ko‘rsatadi.

O‘zbekistonlik tadqiqotchilar, xususan, O‘ralova Charos Baxodir qizi va Boymatov Sunnatilla Chori o‘g‘li o‘z maqolalarida deytik vositalarning lingvopoetik tahlilini o‘rganib, ularning badiiy matnlardagi rolini yoritadilar[4]. Ular deytik vositalarning matnning semantik va pragmatik xususiyatlarini aniqlashdagi ahamiyatini ta’kidlaydilar.

Botirova Maxliyo Baxodir qizi va Islomov Sardor Sanjarovich esa badiiy matnning lingvistik mohiyatini tahlil qilib, deytik vositalarning matnning sintaktik va semantik tuzilishidagi o‘rnini ko‘rsatadilar[5]. Ularning fikricha, deytik vositalar matnning kommunikativ funksiyasini oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Shuningdek, Xolmanova Faridaxon Abdumo‘minovna o‘z tadqiqotlarida deytik vositalarning badiiy matnlardagi stilistik vazifalarini o‘rganib, ularning matnni idrok etish va talqin qilishdagi ahamiyatini yoritadi[6]. Ular deytik

vositalarning matnning estetik va emotsional ta’sirini kuchaytirishdagi rolini ta’kidlaydilar.

Pragmalingvistika, badiiy matnlarda deyktik vositalarning tushunilishi va talqini uchun zaruriy kontekstni taqdim etadi. Nurmatova Nilufar Ilkhamovna kabi tadqiqotchilar, deyktik vositalarning muloqotda ma’no beruvchi funksiyalarini ko’rsatib, ularning muayyan kontekstda qanday ishlatilishini o’rganadilar[7].

Ushbu tadqiqotlar, badiiy matnlar orqali muloqot jarayonini yanada chuqurroq anglashga yordam beradi. Deyktik vositalar, nafaqat matnning ma’nosini aniqroq ifodalash, balki o’quvchilarning fikr va his-tuyg’ularini uyg’otishda ham muhim rol o’ynaydi. Shuningdek, badiiy asarlarni o’qish jarayonida o’quvchilarni faollashtirish va ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, badiiy matnlarda deyktik vositalarning o’rganilishi, ta’lim jarayonida yangi yondashuvlarni keltirib chiqaradi va o’quvchilarni yanada chuqurroq anglashga imkon yaratadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Badiiy matnlarda deyktik vositalarning pragmalingvistik ahamiyati va vazifalari o’rganilganda, bir qator muhim natijalarga erishildi. Deyktik vositalar, asosan, muayyan kontekstda ma’lumotlarni aniq va tushunarli yetkazishda muhim rol o’ynaydi. Ular o’quvchi va muallif o’rtasida muloqotni ta’minlashda, matnning ma’nosini boyitishda va o’quvchining tasavvurini kengaytirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

Badiiy matnlarda deyktik vositalarning pragmalingvistik ahamiyati va vazifalari, tilshunoslik va adabiyotshunoslikning muhim jihatlaridan biridir. Deyktik vositalar, ya’ni kontekstga bog’liq bo’lgan so’zlar va iboralar, badiiy asarlarning mazmunini boyitishda muhim rol o’ynaydi. Ushbu vositalar orqali muallif o’z fikrlarini aniq ifodalash bilan birga, o’quvchiga ma’lum bir kontekstni tushunishga yordam beradi.

Deyktik vositalar tushunchasi. Deyktik vositalar, masalan, "bu", "shu", "ular", "bular" kabi so’zlar, badiiy matnlarda ko’pincha o’zaro bog’lanish va kontekstni aniqlash uchun ishlatiladi. Ular o’quvchining diqqatini muayyan ob’ektlarga yoki fikrlarga qaratadi. Deyktik vositalar yordamida muallif voqealar orasidagi

bog‘lanishlarni ko‘rsatishi mumkin, bu esa o‘quvchini matn ichidagi voqealarga yanada yaqinlashtiradi[8].

Deyktik vositalarning pragmatik ahamiyati. Pragmalingvistik nuqtai nazardan, deyktik vositalar tilshunoslikda muhim ahamiyatga ega. Ular orqali muallif o‘z niyatlarini va hissiyotlarini ifoda etishda yordam beradi. Masalan, "bu" so‘zining ishlatilishi ma’lum bir narsaga murojaat qilsa, "shu" so‘zi esa o‘zaro bog‘lanishni anglatishi mumkin. Bu jihatlar badiiy matnlarda muallifning tilni qanday ishlatishini va uning o‘quvchi bilan qanday aloqada bo‘lishini ko‘rsatadi[9].

- Muloqot va anglash: Deyktik vositalar o‘quvchini voqealarga jalb etadi va muallifning fikrlarini aniq ifodalashga yordam beradi. Masalan, "bu" va "shu" kabi ko‘rsatkichlar o‘quvchiga ma’lum bir narsaga yoki holatga e’tibor qaratadi, bu esa matnni yanada aniqroq va tushunarli qiladi.

- Kontekstual bog‘lanish: Deyktik vositalar matnning kontekstini belgilaydi, bu esa o‘quvchining voqealar orasidagi bog‘lanishni tushunishiga yordam beradi. Ular muallifning niyatlarini va hissiyotlarini ifodalashda ham muhim ahamiyatga ega.

- Hissiy ta’sir: Deyktik vositalar orqali muallif o‘z his-tuyg‘ularini o‘quvchiga yetkazishi mumkin. Bu, o‘quvchining muallif bilan muloqotini chuqurlashtiradi va matnning ma’nosini boyitadi.

Deyktik vositalar yordamida muallif o‘z asarida harakatlarni va voqealarni ko‘rish imkoniyatini yaratadi. O‘quvchi bunday vositalar yordamida voqealar orasidagi bog‘lanishlarni ko‘rib chiqishi va ularning mazmunini yaxshiroq tushunishi mumkin. Bu jihatlar badiiy asarlarning hissiy ta’sirini kuchaytiradi.

Deyktik vositalarning vazifalari. Deyktik vositalarning asosiy vazifalaridan biri — kontekstni aniqlashdir. Badiiy asarlarda bu vositalar orqali muallif o‘z fikrlarini aniq va ravshan bayon etishi mumkin. Odatda, deyktik vositalar voqealar orasidagi bog‘lanishlarni ko‘rib chiqishi imkonini beradi. O‘quvchilar bunday vositalar yordamida voqealar orasidagi bog‘lanishlarni ko‘rib chiqishi va ularning mazmunini yaxshiroq tushunishi mumkin[10].

Deyktik vositalarning vazifalari

- O‘quvchini jalb etish: Deyktik vositalar o‘quvchini voqealarga yaqinlashtiradi. Ular yordamida muallif o‘z fikrlarini aniq va tushunarli yetkazadi, bu esa o‘quvchining matnni yaxshiroq qabul qilishiga yordam beradi.

- Struktural muvozanat: Deyktik vositalar badiiy matnning strukturaviy jihatlarini belgilaydi. Ular matnning qanday tartibda rivojlanishini va qaysi ma’lumotlarning qachon taqdim etilishini belgilaydi.

- Til va uslub xilma-xilligi: Har bir muallif o‘z uslubida deyktik vositalarni qo‘llash orqali o‘quvchiga o‘ziga xos tajribani taqdim etadi. Bu, badiiy matnning o‘ziga xosligini oshiradi[11].

Badiiy matnlarda deyktik vositalar nafaqat til, balki muloqot va hissiyotlarni ifodalash vositasi sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Ular muallif va o‘quvchi o‘rtasidagi muloqotni kuchaytiradi, matnning ma’nosini boyitadi va o‘quvchining badiiy asarga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Deyktik vositalarning pragmatlingvistik ahamiyati badiiy matnlarda o‘quvchining anglash jarayonini soddalashtirish va ularning hissiyotlariga ta’sir ko‘rsatishda namoyon bo‘ladi.

Shuningdek, deyktik vositalar o‘quvchilarning matn bilan aloqasini kuchaytiradi. Ular yordamida muallif o‘z fikrlarini aniq va ravshan bayon etishi mumkin, bu esa o‘quvchining diqqatini jalb qiladi. Masalan, badiiy asarda biror voqea yoki obrazga murojaat qilishda deyktik vositalar yordamida ularning ahamiyatini oshiradi.

XULOSA

Badiiy matnlarda deyktik vositalarning pragmatlingvistik ahamiyati va vazifalari juda kengdir. Ular nafaqat matnning tuzilishini va mazmunini boyitish bilan birga, o‘quvchining diqqatini jalb qilishda ham muhim rol o‘ynaydi. Deyktik vositalar orqali muallifning niyatlari va hissiyotlari aniq ifodalanadi, bu esa badiiy asarning umumiy ta’sirini kuchaytiradi.

Shunday qilib, deyktik vositalarni to‘g‘ri ishlatish — badiiy matnlarning muvaffaqiyatli yaratilishi uchun zarur shartlardan biridir. O‘qituvchilar va talabalarga badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida deyktik vositalarni tahlil qilish tavsiya etiladi, chunki bu nafaqat tilni chuqurroq anglashga yordam beradi, balki badiiy asarlarning

hissiy ta’sirini ham oshiradi[12]. Natijada, badiiy matnlardagi deytik vositalarning pragmalingvistik ahamiyatini tushunish orqali biz nafaqat tilshunoslikka, balki san’atga ham yangi nazardan qarash imkoniyatiga ega bo‘lamiz.

Ushbu natijalar badiiy matnlarda deytik vositalarning ahamiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi va kelgusida ushbu mavzuda olib boriladigan tadqiqotlar uchun yangi yo‘nalishlar ochib beradi. Bunga misol sifatida, kelajakda yoziladigan asarlarda deytik vositalardan foydalanishni chuqurroq tahlil qilish zarurligi ko‘rinmoqda. Shunday qilib, badiiy adabiyotdagi deytik vositalar nafaqat tilshunoslik nuqtai nazaridan, balki san’at nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega ekanligi aniq bo‘lmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni (<https://lex.uz/ru/docs/-4545884>)
2. Chapman, Siobhan, and Billy Clark. "Introduction: Pragmatic literary stylistics." *Pragmatic Literary Stylistics*. London: Palgrave Macmillan UK, 2014. 1-15.
3. Naseri, M. "The role and significance of context and deixis in verbal communication." 2017,
4. O‘Ralova Charos Baxodir Qizi, & Boymatov Sunnatilla Chori Ogli (2021). ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA LINGVOPOETIKA TADQIQI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (3), 462-469.
5. Botirova Maxliyo Baxodir Qizi, & Islomov Sardor Sanjarovich (2021). BADIY MATNNING LINGVISTIK MOHIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (3), 46-51.
6. Bekmurodova Dilrabo Botirovna (2022). ONA TILI TA’LIMIDA MUMTOZ MATNLAR USTIDA ISHLASH. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (4), 52-57.

7. Nurmatova Nilufar Ilkhamovna. (2022). PRAGMALINGUISTIC FUNCTIONS OF DEICTIC UNITS IN UZBEKI AND ENGLISH LANGUAGES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1608–1611. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3304>
8. A. Vosiljonov (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILIIY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1 (B8), 99-105. doi: 10.5281/zenodo.7336283
9. Rasulov, ERKIN MADRAIMOVICH. "The role of independent education in improving the quality of higher education." *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE* Учредители: Теоретическая и прикладная наука 5 (2022): 390-392.
10. Khushnazarova, M. N., and E. M. Rasulov. "EFFECTIVE ASPECTS OF APPLYING METACOGNITIVE METHODS TO UNIVERSITY STUDENTS." (2023).
11. Qizi, Rasulova Dilafruzxon Sharobiddin. "TA'LIMNI GLOBALLASHUV JARAYONIDA XALQARO PEDAGOGIK ATAMA VA TUSHUNCHALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARB AHAMIYATI." *Science and innovation* 3.Special Issue 36 (2024): 291-295.
12. Yusupjanov, Elyorbek Usmonali O'G'Li (2021). LINGVISTIK PRESUPPOZITSIYA PRAGMATIK MUAMMO SIFATIDA YUZAGA KELISHI VA O'RGANILISHI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (9), 260-266.